

Aprendizaje automático (Machine learning) como herramienta para el manejo de recursos naturales en un contexto de cambio climático, revisión y aplicaciones

Erick Sedeño-Bueno¹, Julio Madera²

¹sedenob.erick@gmail.com, erick@cimac.cu. Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey.

²julio.madera@reduc.edu.cu. Universidad de Camagüey.

Resumen

El manejo de recursos naturales en un contexto de cambio climático necesario para lograr un desarrollo sostenible en las comunidades y del medio ambiente, necesita de herramientas tecnológicas que impulsen los análisis en pro de la toma de decisiones. El machine learning como herramienta para programar máquinas para un aprendizaje supervisado o no supervisado por distintos algoritmos, permite entrenar sistemas para la cambiante situación espacio-temporal y panorama desigual. Entendiendo sus fundamentos y modelos de entrenamiento y aprendizaje, puede utilizarse para clasificar o predecir según datos de entrada, generando decisiones de soporte. Por esto la actual vinculación del machine learning con el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente es de vital importancia y relevancia, y una revisión en cuanto a sus aplicaciones y fundamentos se presenta en el actual escrito

Introducción

Los constantes avances en el área de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) extendieron su alcance a diferentes áreas. Esto hace que se establezca un ritmo elevado de obtención de información (big Data), la cual, administrada y procesada debidamente, permiten adquirir un gran volumen de datos, útil para la toma de decisiones. Para este propósito se requiere de la introducción de técnicas específicas que permitan operar con los mismos y obtener de ellos información.

En la actualidad, las limitaciones que impone el cambio climático junto con la creciente sobre explotación de los recursos naturales a nivel mundial, hacen que muchas investigaciones busquen dar soluciones a este tipo de problemáticas y que estas sirvan de soporte para la toma de decisiones por parte de todos los actores

responsables en el tema, y en un sentido más amplio que contribuyan a un uso responsable del medio ambiente.

El Aprendizaje automático o Machine Learning (ML) podría convertirse en la tecnología que puede dar este gran salto en el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, en un contexto de cambio climático, al lograr comprender, aprender y responder, diferentes situaciones basadas en el aprendizaje para contrarrestar la pérdida y degradación de recursos naturales, formar parte de los sistemas de alerta temprana, y contribuir de manera elevada a un desarrollo sostenible de los territorios.

Machine learning como solución a problemas asociados con el manejo de recursos naturales en un contexto de cambio climático.

El deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global ponen en riesgo la vida como se la conoce hoy en el planeta. Las leyes que dominan la naturaleza conforman un sistema, y como tal podemos en alguna medida tratar de entenderlas. La comprensión de los fenómenos naturales y antropogénicos que provocan tales cambios deben ser abordados de un nuevo paradigma de análisis e interpretación. Cada día se desarrollan nuevos sistemas de recolección y monitoreo de datos, que van desde las mediciones más comunes meteorológicas hasta la información enviada por sensores instalados en lugares de mucho interés ambiental, como el aire, satélites o en el mar. En esta explosión en los datos es donde entra a jugar su papel fundamental la inteligencia artificial, y dentro de ella, el Aprendizaje automático. El mismo permitirá hacer mejor uso de la información científica que facilitará adaptarnos mejor y mitigar estos efectos adversos del cambio climático.

Lo ideal es conformar un sistema que pueda comportarse de manera inteligente, a través de los datos y que sea capaz de resolver problemas del mismo modo que lo hacen los humanos, en base a la experiencia y al conocimiento. Aquí es donde el MACHINE LEARNING, como parte de la inteligencia artificial (IA) entra a jugar su papel a través de las tecnologías computacionales, la matemática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos, utilizando como paradigma la inteligencia humana.

Es de prever que con el uso de recursos tecnológicos puede ser posible lograr más medios eficientes de combatir la degradación ambiental no solo a nivel local niveles,

pero a nivel mundial. En este sentido, el desarrollo de la tecnología ha permitido hoy en día poder contar con las buenas prácticas de aprendizaje automático.

El Machine learning

El término “Machine Learning” y traducido del inglés al español tiene las siguientes connotaciones: aprendizaje automático, aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas, según menciona Godoy (2019) el Machine Learning (ML) como termino no fue propuesto por un solo autor, sino es un término propuesto años después de la investigación con la IA.

Flach concibe el aprendizaje automático como el estudio sistemático de algoritmos y sistemas con el fin de mejorar su conocimiento o desempeño a través de la experiencia (FLACH, 2012, p. 3).

Ha sido definido como el campo científico que da a máquinas la habilidad de aprender a través de la programación, el proceso de aprendizaje tiene por lo general cuatro tipos diferentes de algoritmos, no supervisado, supervisado, semi-supervisado y aprendizaje de refuerzo. Este explora el estudio y construcción de algoritmos que puedan no sólo aprender, sino igual Machine Learning hacer predicciones sobre los datos (Ge, Song, Ding & Huang, 2017)

En el aprendizaje supervisado, se presentan datos con entradas de ejemplo y las salidas correspondientes, el objetivo es construir una regla general que asigne entradas a salidas. En ciertos casos, las entradas solo pueden estar disponibles parcialmente con algunos de los objetivos faltan salidas o se dan solo como retroalimentación a las acciones en un entorno dinámico (refuerzo aprendizaje). En el entorno supervisado, la experiencia adquirida (modelo entrenado) se utiliza para predecir las salidas faltantes para los datos de prueba.

En el aprendizaje no supervisado, no hay distinción entre el entrenamiento y los conjuntos de pruebas con datos sin etiquetar.

Entre los modelos de aprendizaje más comunes tenemos ((Liakos et al., 2018).):

- *Regresión*: es un modelo de aprendizaje supervisado, con el objetivo de predecir una variable de salida de acuerdo a las variables de entrada conocidas.
- *Agrupación (clustering)*: es típica del modelo de aprendizaje no supervisado, utilizado para encontrar agrupaciones naturales de datos.
- *Modelos Bayesianos*: son modelos gráficos probabilísticos dentro del aprendizaje supervisado, cuyo análisis está dentro del contexto de inferencia bayesiana, y puede resolver problemas de clasificación o regresión.

- *Árboles de decisión*: para éste modelo el conjunto de datos se organiza en subpoblaciones homogéneas y al mismo tiempo se genera un gráfico de árbol asociado. Cada nodo interno es una comparación por pares, y cada rama el resultado de la comparación, los nodos de hoja son la decisión final o predicción tomada.
- *Redes Neuronales Artificiales (ANN por sus siglas en inglés)*: están inspiradas en la funcionalidad del cerebro humano, emulando funciones como la cognición, generación de patrones, aprendizaje y toma de decisiones, a partir de sus miles de millones de neuronas. Estas redes neuronales artificiales son una simplificación de la red neuronal biológica y son un modelo supervisado usado principalmente en problemas de regresión y clasificación, disponiéndose de nodos por capas, donde está una capa de entrada donde los datos los introducidos al sistema, una o más capas ocultas donde se lleva a cabo el aprendizaje y una capa de salida donde se da la decisión o predicción. Los algoritmos de aprendizaje más utilizados son las redes de función de base radial, algoritmos de perceptrón, backpropagation, la back-propagation resiliente, algoritmos de contrapropagación, sistemas de inferencia difusa neuro-adaptativa, autoencoder, XY- fusión, redes Hopfield, perceptrón multicapa, mapas autoorganizados, máquinas de aprendizaje extremo, red neuronal de regresión generalizada, redes neuronales de conjunto, entre otras (Liakos et al., 2018).
- *Support Vector Machine*: son un clasificador binario que construye un hiperplano de separación lineal para clasificar las instancias de los datos, utilizadas para realizar clasificación, regresión y agrupamiento, ocupándose principalmente de problemas de sobreajuste. Entre los más utilizados está la regresión de vectores de soporte, la máquina de vectores de soporte de mínimos cuadrados y la máquina de vectores de soporte de algoritmo de proyección sucesiva.
- *Modelos de aprendizaje conjunto*: su objetivo es mejorar el rendimiento predictivo de un aprendizaje estadístico, basándose en que cada conjunto entrenado representa una hipótesis única, los sistemas de clasificación múltiple permiten hibridar hipótesis no inducidas. Están los Random Forest, técnica de refuerzo, adaboost, algoritmo de agregación o embolsado de bootstrap.

Machine Learning en el manejo de recursos naturales

ML surge a la par de las tecnologías big data, dando nuevas oportunidades para desentrañar, cuantificar y comprender procesos intensivos con datos en entornos naturales (Liakos et al., 2018), lo que viene muy a tiempo debido a los constantes impactos generados sobre la biodiversidad y los recursos naturales en un escenario

de cambio climático. La complejidad de los problemas ambientales está enredada en cuestiones que son difícil de entender, particularmente en lo que respecta a los riesgos ambientales. (Molinero, C. A., & Leal, A. A. F. (2018))

La aplicación de ML en el manejo de los recursos naturales va de la mano de sensores para captar la mayor cantidad de datos que permitan robustez para entrenar el sistema, y actuadores que permitan responder en base a predicciones e inferencias, o bien sistemas de alerta que faciliten actuar y se vuelvan más rentables y permiten, frente a una gran cantidad de datos, una mejora de varios sectores de sociedad, revolucionando la vida humana.

Muchos han sido las acciones del manejo de recursos naturales que se han visto beneficiadas con las aplicaciones del ML.

El agua es uno de los principales recursos y es un elemento fundamental en el desarrollo, el cual influye en el entorno, tanto en el ambiente natural, como en las esferas socioproductivas y sociales. Aplicaciones de ML han logrado con éxito plantear modelos hidrometeorológicos y en algunos casos modelos relacionados a la optimización de recursos, maquinarias y procesos los cuales empíricamente requieren de más tiempo y mayor inversión, lo que representan un ahorro sustancial en tiempo y medios económicos siendo esta la pauta para una nueva revolución orientada a la inteligencia artificial y sus aplicaciones (Vargas-Crispin, et al) (2021).

El uso de imágenes satelitales y su interpretación por medio de ML se ha extendido, dada la disponibilidad de imágenes y los algoritmos cada vez más eficiente de ML, Por ejemplo, en cuanto a la vegetación, aplicaciones de ML han permitido identificar niveles de estrés en las plantas a través del análisis de imágenes en cuanto a colores y formas, clasificaciones, cuantificación del nivel de estrés. Igualmente, mediante imágenes disponibles en Copernicus, se ha podido hacer clasificaciones de la vegetación de cualquier ciudad en el mundo, logrando detectar la vegetación y zonas verdes en las ciudades, en el ámbito de la sostenibilidad, posteriormente calcular el porcentaje de vegetación y la cantidad de zonas verdes de acuerdo a los patrones establecidos (Posada Valcárcel, S. F. (2020)). Por su parte el análisis de la cubierta vegetal ha sido objeto de estudio utilizando estas técnicas de la inteligencia artificial, en particular el ML, y con una gran variedad de campos de aplicación como en cobertura vegetal en yacimientos minero (Parra Muñoz, I. D. L. (2020).), análisis de

cambio en la cobertura boscosa (Morales Martínez, P. C. (2020)), análisis de imágenes satelitales de la tierra y datos geoespaciales para obtener modelos que clasifiquen la vegetación. (Posada Valcárcel, S. F. (2020));

Por otra parte, a través de imágenes satelitales LandSat y mediante el empleo de Machine Learning, se han obtenido resultados relevantes en el manejo del recurso bosque, el Machine Learning va más allá del propio recurso y aporta elementos que pueden ayudar en previsiones sobre incendios forestales (Campos Santelices, M. F. (2017)), en predicción del contaminante atmosférico PM 2.5 (Pedraza Camelo, J. C.)

Sus aplicaciones también van al marco de la actividad productiva, especialmente Machine Learning en la agricultura.

Los algoritmos de clasificación y regresión del ML, se ajustan para realizar predicciones utilizando datos de los cultivos y del clima, todo encaminado a la toma de decisiones más apropiadas. (Liakos et al (2018), realizaron una revisión de aplicaciones de ML en donde encontraron que principalmente se ha utilizado en predicciones de rendimiento y detección de enfermedades para manejo de cultivos agua y suelo.

También se ha empleado para detectar enfermedades en las plantas, mediante imágenes de plantas sanas y plantas enfermas, imágenes de resolución espacial de diferentes satélites agrícolas, enfermedades de cultivos y los pesticidas utilizados (Badage (2018)). En monitoreo de tizón bacteriano en el arroz, y otras enfermedades en el cultivo de arroz se han empleado técnicas de segmentación, extracción de características y dos clasificadores para el algoritmo de clasificación. (Swetha y Shrivani (2020)). Este tipo de abordaje, a través de imágenes satelitales es tratada por (Barragán Agudelo, A., & Díaz Mujica, S. D. (2020)) y se plantea el uso de Interpretación de imágenes de satélite con técnicas de machine learning para el monitoreo de cultivos.

Por medio del algoritmo Random Forests, adaptado a las técnicas del Mapeo Digital del Suelo ha sido utilizado para analizar la variación del Stock de carbono. Mediante el uso de perfiles y su estandarización, a la vez que, por medio de un conjunto de variables bioclimáticas, topográficas y variables representativas de vegetación, se elaboraron modelos predictivos del stock de carbono. (Corvalán, F. M. (2019).

No solo los cultivos, el ámbito de la agricultura se han beneficiado de los aportes del MI, también en la ganadería se han hecho trabajos, que permiten entre muchas otras opciones, simular sistemas de producción de carne para poder tomar efectivas decisiones. (Machado, C. F., & Berger, H. (2012).

Dado el avance en el Machine Learning (y en las Redes Neuronales en particular), la mejora en el hardware de los teléfonos móviles y el incremento en los accesos de la población a estos dispositivos, se han propuesto plataformas en la nube que posibilitan la detección, en tiempo real, de enfermedades y plagas en cultivos a través de las cámaras de teléfono celular. (Pereyra, M. E. (2020).)

El uso del aprendizaje automático está siendo empleado en monitoreo de aguas costeras para detectar manchas de aceite, que, a través de imágenes generadas diariamente por radares satelitales, permite capacitar un sistema de detección de contaminación, con ejemplos de derrames para cada usuario para sus propios fines, es solo un ejemplo de cómo esta tecnología puede ayudar en la preservación del medio ambiente. Al encontrar posible aceite manchas, primero el sistema procesa y normaliza la imagen, identificando el lugar sospechoso. Posteriormente, se determinan los atributos de cada mancha de aceite, como la región, el tamaño y la intensidad y, al final, se utiliza el aprendizaje de patrones para los atributos resultantes (WITTEN; FRANK; HALL, 2011, p. 23).

Estudios acerca de la observación de la tierra han tenido sus grandes logros en esta materia, utilizando los algoritmos de clasificación y predicción en Temperatura de la superficie de la tierra, estudios de sequías y calidad del agua, detección y clasificación de nubes, aplicaciones de uso del suelo, clasificación y segmentación de imágenes, proyectos de energía renovable.

Además, las técnicas de aprendizaje automático se han convertido en una herramienta fundamentalmente eficaz en la forma de modelar y extraer patrones de big data de manera (semi) automática. La ciencia de la tierra ha sido también afectada por dicha revolución de muchas formas diferentes. Por ejemplo, los modelos de aprendizaje automático ahora utilizados habitualmente para predecir y comprender los componentes del sistema terrestre:

- Clasificación de la cobertura terrestre

- Modelización del intercambio tierra-atmósfera y océano-atmósfera de gases de efecto invernadero
- Detección de anomalías y eventos extremos
- El descubrimiento causal se ha beneficiado enormemente de los enfoques de Machine Learning.

Machine learning también se ha utilizado para complementar modelos físicos desarrollados en los últimos 50 años, que ahora son capaz de asimilar los datos medidos y producir estimaciones / predicciones más precisas de la evolución del sistema (o partes del mismo), como la Atmósfera o el Océano. Modelado híbrido y consciente de la física El aprendizaje automático también son campos emergentes hoy en día, y prometen ser consistentes físicamente y basados en datos modelos para el estudio futuro del sistema terrestre. (Salcedo-Sanz, S., Ghamisi, P., Piles (2020)).

Algunos países han estado utilizando el sistema de algoritmo de Machine Learning para preservar el medio ambiente, como en Brasil, por su extensión y la cobertura boscosa del Amazonas, pulmón del planeta, con el fin de hacer efectivo el derecho fundamental a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, en la toma de decisiones políticas, en las políticas públicas de justicia ambiental, en el ejercicio jurisdiccional y en los más diversos campos de actuación estatal. (Rabinovich, J. E (2021).)

En nuestro país, aunque se han utilizado técnicas de inteligencia artificial y MI en muchos sectores como la salud y esferas mucho más específicas como neurociencias, biotecnología (Castillo, D. D., et al (2016))(Díaz-Barrios, (2015).), en el sector de los recursos naturales y la biodiversidad no se ha incursionado lo suficiente, desaprovechando así las ventajas y aplicaciones del Machine Learning, aunque técnicas de Aprendizaje automático basado en memoria, KNN, K vecinos más cercanos, algoritmos de clasificación, Interpolación, se han usado en estudios conjuntos con equipos de Venezuela, para el desarrollo del cultivo del plátano. (Grau-Merconchini, et al. (2010)) y en otros casos sobre caracterización de frijol (Verdesia-Hernández, N., Hernández-Musa (2018).

En el sector azucarero cubano también se han empleado estas técnicas, sobre todo en la evaluación de las máquinas en el complejo cosecha – transporte - recepción de la caña de azúcar. (Ramírez, N. M., & López, Y. M. (2014))

Otros recursos naturales, han sido tratados desde la arista del MACHINE LEARNING, como son: los análisis de la calidad del aire (SanJuan de Caso M.); pronóstico del tiempo (Gnoza Tansini, N., & Barberena Allietti, M. E. (2018).)

Conclusiones

Las técnicas de Inteligencia artificial y en particular el ML, han tenido un gran auge en el mundo de aplicaciones a problemas complejos que involucran una gran cantidad de datos y procesamiento logístico, aunque en sectores que se beneficien del manejo integrado de los recursos es amplio el horizonte. En nuestro país, estas aplicaciones, aunque se han potenciado en ramas de la medicina, neurociencias, biotecnología y deporte con algunas aplicaciones, el sector que tiene un amplio manejo de los recursos naturales y la biodiversidad carece de aplicaciones de este tipo, más ahora que en un contexto de cambio climático, debemos apropiarnos de herramientas que permitan mejor adaptarnos, comprender que sucede y hacia donde debemos encaminar nuestros principales esfuerzos.

Bibliografía

Badage, A. (2018). Crop disease detection using machine learning: Indian agriculture. *Int. Res. J. Eng. Technol.(IRJET)*, 5(9), 866-869.

Barragán Agudelo, A., & Díaz Mujica, S. D. (2020). Interpretación de imágenes de satélite con técnicas de machine learning para el monitoreo de cultivos.

Castillo, D. D., Pérez, R. M., Pérez, L. H., Morález, R. O., & Ginori, J. L. (2016). Algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación de neuronas piramidales afectadas por el envejecimiento. *Revista Cubana de Informática Médica*, 8(3), 559-571.

Corvalán, F. M. (2019). *Variación del contenido de materia orgánica en suelos agrícolas de Guaymallén desde 1963 a 2018, utilizando machine learning* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias).

Díaz-Barrios, H., Alemán-Rivas, Y., Cabrera-Hernández, L., Morales-Hernández, A., Chávez-Cárdenas, M. D. C., & Casas-Cardoso, G. M. (2015). Algoritmos de aprendizaje automático para clasificación de Splice Sites en secuencias genómicas. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 9(4), 155-170.

Flach, P. (2012). *Machine learning: the art and science of algorithms that make sense of data*. Cambridge University Press.

Ge, Z., Song, Z., Ding, S., & Huang, B. (2017). Data Mining and Analytics in the Process Industry: The Role of Machine Learning. *IEEE Access*, 5(2169-3536).

Godoy A. (2019). Aplicación de 'Aprendizaje Profundo' para el pronóstico de precipitación a partir de datos de reflectividad de radar meteorológico [Trabajo de titulación de Ingeniero de Sistemas, Universidad de Cuenca, Ecuador] <https://n9.cl/p6rx6>

Grau-Merconchini, D., Moreno-Oliva, O., Chala-Ramírez, D. P., Quintero-Toro, J. A., & Bertel-Paternina, L. (2010). SISTEMA BASADO EN EL CONOCIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA Y CUBA. *Ciencia en su PC*, (2), 101-113.

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, 18(8), 2674.

Machado, C. F., & Berger, H. (2012). Uso de modelos de simulación para asistir decisiones en sistemas de producción de carne. *Revista Argentina de Producción Animal*, 32(1), 87-105.

Molinaro, C. A., & Leal, A. A. F. (2018). Big data, machine learning e a preservação ambiental: instrumentos tecnológicos em defesa do meio ambiente. *Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*, 15(31), 201-224.

Morales Martínez, P. C. (2020). Análisis de cambio en la cobertura boscosa en el municipio de Cartagena del Chairá a través de imágenes satelitales de 2016 y 2019 por medio de algoritmos de machine learning.

Parra Muñoz, I. D. L. (2020). Análisis de la evolución de la cubierta vegetal en las minas restauradas de Teruel a partir de Teledetección y un modelo machine learning.

Pereyra, M. E. (2020). *Detección de enfermedades y plagas en cultivos mediante Machine Learning* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).

Posada Valcárcel, S. F. (2020). Análisis de imágenes satelitales de observación de la tierra y datos geoespaciales a través de machine learning.

Rabinovich, J. E., Alvarez Costa, A., Muñoz, I. J., SchiMachine Learnigan, P. E., & Fountain-Jones, N. M. (2021). Machine-learning model led design to experimentally test species thermal limits: The case of kissing bugs (Triatominae). *PLoS neglected tropical diseases*, 15(3), e0008822.

Ramírez, N. M., & López, Y. M. (2014). La inteligencia artificial. Nuevo enfoque en la evaluación de las máquinas en el complejo cosecha-transporte-recepción de la caña de azúcar. *Revista Ingeniería Agrícola*, 4(2), 60-64.

Salcedo-Sanz, S., Ghamisi, P., Piles, M., Werner, M., Cuadra, L., Moreno-Martínez, A., ... & Camps-Valls, G. (2020). Machine learning information fusion in Earth observation: A comprehensive review of methods, applications and data sources. *Information Fusion*, 63, 256-272.

Swetha, N., & Shrivani, V. (2020). Monitoring of Rice Plant for Disease Detection using Machine Learning. *International Journal Of Engineering And Advanced Technology*, 9(3), 851-853. doi: 10.35940/ijeat.c5308.029320

Tessore, J. P., Cicerchia, L. B., Esnaola, L. M., Ramón, H. D., Russo, C. C., Sarobe, M., ... & Smal, A. (2017, September). Machine learning aplicado a remote sensing:

aplicaciones en gobernanza digital para el desarrollo sustentable. In *IV Congreso Internacional Científico y Tecnológico-CONCYT 2017*.

Vargas-Crispin, W. S., Montes-Raymundo, E., Castrejón-Valdez, M., & Hinojosa-Benavides, R. A. (2021). Machine Learning como Herramienta para Determinar la Variación de los Recursos Hídricos. *Scientific Research Journal CIDI*, 1(1), 56-69.

Verdesia-Hernández, N., Hernández-Musa, A., Blanco-Gil, I., & Lamz-Piedra, A. (2018). Sistema de información para el control de la biodiversidad de variedades y caracterización del cultivo de frijol en Cuba. *Cultivos Tropicales*, 39(2), 28-33.

Witten, I. H., & Frank, E. (2002). Data mining: practical machine learning tools and techniques with Java implementations. *Acm Sigmod Record*, 31(1), 76-77.